

ЎЗБЕК ПЕДАГОГИКАСИ ВА ОИЛАВИЙ ИНОҚЛИК

Зоҳиров Рамиз Турдимуродович Қашқадарё вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги
ФЎЎБОХ малакасини ошириш бўйича ўқув курслари директори, фалсафа
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

90 720-12-34

РЕЗЮМЕ

Мақолада ўзбек этнопедагогикасида оила, оилавий муносабатлар, маънавий ахлоқий тарбия, диахрон алоқаларнинг моҳияти очиб берилган. “Янги Ўзбекистон” учун этнопедагогик меросдан фойдаланиш муҳимлиги таъкидланган.

РЕЗЮМЕ

Статья раскрывается сущность диахронных связей, роль духовно-нравственного воспитания, семейных отношений и семьи в узбекской этнопедагогике. Показывается значение использования наследия этнопедагогике в “Новом Узбекистан”

RESUME

The article reveals the essence of diachronic ties, the role of spiritual and moral education, family relations and family in Uzbek ethnopedagogy. The importance of using the heritage of ethnopedagogy in the “New Uzbekistan” is shown

Ўзбек этнопедагогик меросида инсон камолоти ва оилавий муносабатларни мустаҳкамлаш, ёш авлодни миллий анъаналарга ва умуминсоний кадриятларга содиқлик руҳида тарбиялаш ҳақида бетакрор тажрибалар ва ғоялар мужассамдир. Ҳар қандай замонавий тарбия, маърифий-дидактика ушбу тажриба ва ғояларнинг мантикий давомидир. Аммо буни кўпинча биз, баъзан воқеалик моҳияти ва генезисини ўрганмаганимиз боис, англаб етавермаймиз.

Буюк юртдошимиз Беруний таъкидлагинидек, ўтмиш меросини анъаналарини билиш “сезиладиган нарсаларга солиштиришгина эмас, балки китоб аҳлларига ва турли райъ, эгаларига асосланишни талаб этади” [1. 77 б.] Ўзбек педагогик меросидан фойдаланиш ҳам бундан мустасно эмас.

Этнопедагогик халқ томонидан тўпланган тарбия, таълим ва оилавий муносабатларга оид оғзаки ижод, амалий тажриба, анъана, диахрон алоқаларни ўз ичига олади. Достон, эртак, мақол ва маталлар, ривоятларда этнопедагогикада оид жуда кўп манбалар мавжуд. Масалан, ўзбек халқининг “Доно қиз”, “Митти полвон” (“Нўхат полвон”), “Ойгул ва Бахтиёр”, “Гуландом” каби эртаклари марказида оилапарварлик, эр-хотин муносабатлари, оила институтини мустаҳкамлаш ғоялари туради. Агар “Доно қиз” эртагида манман, такаббур подшони (эрини) қойил қолдирган ақлли, оиласи ва эри(подшо)га содиқ қиз ҳақида ҳикоя қилинса [2. 7-8.], “Нўхат полвон” да эса жажжи болачани ота-онаси ташвишларига шерик бўлиши, камбағал бўлса-да, ўз волид ва волидаси истакларини бажо этиб, оиласига бахт-саодат, фаровонлик ва осойишталик келтиргани баён қилинади [3. 12-16 б.].

Ўзбек этнопедагогикасига оид мақоллар ва маталларда “Оилам - кўрғоним”, “Эр-хотин – қўш хўкиз”, “Болани бўлари бошидан маълум”, “Она - меҳрибон, ота – ғамғузор”, “Ота сўзи – пичок, она сўзи – қумолоқ”, “Ота қарғиши ўқ, она қарғиши –

дўк” деган фикрлар билдириладики, улар халқимизнинг узок асрлар давомида тўплаган эмпирик тажрибалари, гносеологик кузатишлари ифодасидир.

Оила ва оилавий тарбияга оид ўзбек халқига хос анъаналарни миллат орзу умидларини М.Бехбудий ўзининг “Падаркуш” асарида хитоб қилиб ёзади. “Бизларни хонавайрон, бағригирён, беватан ва банди қилгон тарбиясизлик ва жаҳолатдир: беватанлик, дарбадарлик, асорат, фақир ва зарурат ва хорликлар ҳаммаси илмсизлик ва бетарбияликни меваси ва натижасидир” [4.12 б.].

Бехбудий диний билим ва замонавий билимларни уйғунлаштириш борасида фикр юритиб, миллат равнақини, хур яшашни таъминлайдиган ёш авлод тарбиясида кўради. Оила ва ота-оналар ни фарзандларини диний ва замонавий билимлар асосида тарбиялашга даъват этади. Машхур жадидчи ўзбек этнопедагогик меросидан жуда яхши хабардор бўлган, айниқса оиладаги тарбияни диққат марказида кўйган.

“Падаркуш” асари кенг, илмий таҳлил қилиниши зарур. Унда ўзбек этнопедагогикаси, исломий анъаналарга таяниш устувордир. Маълумки, ҳадисларда айтилишича, “ота-онасини норози қилиб, уларга “оқ” бўлган кишига Тангри қиёмат кунни раҳмат қилмайди” [5. 48 б.] .

Маҳмуд Бехбудий “Падаркуш” да ушбу исломий анъанага, ҳадисдаги даъватга таянган. Фарзанд ота-онасини, уни ўстирган, вояга етказган оиласини бадном қилмаслиги керак. “Бол ширин – болдан бола ширин” (Ўзбек халқ мақоли), лекин “ширин бола” оилага ноўрин азият, ота-она заҳматини чиппакка чиқарадиган ғайри ахлоқий қилиқлар, падаркушлик қилмаслиги шарт.

Ўзбек этнопедагогикаси оиласидан ота-онаси васиятларидан кечадиган фарзандни хушламайди, унда оила ва фарзанд мудом уйғун қаралган. Ҳатто XX аср бошида бошланган ижтимоий янгиланишлар, европача ва русча таълим-тарбия, методика, дидактика ҳам ўзбек этнопедагогик меросни мутлақ сиқиб чиқараолмади. Чунки, бу мерос ўзбек халқи, руҳи, менталитети ва турмуш тарзида эди.

Ўзбек этнопедагогикасида оилада аҳиллик, иноқ яшаш, диахрон алоқаларга содиқлик марказий ўринда туради. Ушбу этноанъаналар туфайли оила институти барқарор, жамиятимизда гуманистик қадриятлар эъзозланади. Оила бутунлиги ана шу этноанъаналар туфайлидир. “Оила бутунлиги деганда, аввало оила ядроси бўлган ота-она муносабатлари, кейин улар атрофидаги фарзандлар, неваралар ва чеваралар муносабатларидаги яқдиллик, аҳиллик, иттифоқ назарда тутилади. Аввало ота-она (эр-хотин) ўртасида аҳиллик, иноқлик бузилган жойда оила бутунлиги ҳақида сўз юритиб бўлмайди” [6. 56 б.].

Оилавий иноқлик миллий хусусиятимиз ҳисобланади, шунинг учун ҳам жамиятимиз ажралишни, болаларни етим қолдиришини, эр-хотин низоларини қоралайди. Ануширвон одил сўзлари ва ҳикматлари этнопедагогик меросга оид бебаҳо манбадир. У айтади, “ доно фикрлар ва ҳикматларни йигитлик, ёш пайтингда ўқи, бил, қаригандан сўнг пандни эшитмоққа ҳожат йўқдир” [7. 47 б.]. Демак, оила иноқлигини таъминлаш борасидаги панд-насихатларга, этнотажрибаларга кўпроқ ёшлар муҳтож бўлади.

Шунинг учун ҳам ушбу этноанъаналар ва этнотажрибалар оила институтини мустаҳкамлаш, ёш авлодни оилавий ҳаётга тайёрлаш жараёнларини самарали олиб боришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар;

1. Қаранг: Ўзбекистонда прогрессив ижтимоий-фалсафий фикрлар тарихига доир материаллар. – Тошкент. “Фан”, 1959
2. Педагогика тарихидан. Хрестоматия. –Тошкент. “Ўқитувчи”, 1993
3. Ўзбек халқ эртақлари. – Тошкент. Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашр. 1991
4. Бехбудий М. Падаркуш. “Оина” журнали. 21 сон 1914
5. 1001 ҳадис. – Тошкент. Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашр. 1990
6. Зоҳиров Р.Т. Оилада авлодлараро муносабатларни мустаҳкамлаш масалалари (Ижтимоий-фалсафий ёндашув). – Қарши. “Насаф”. 2019